

Perfil epidemiológico e Impacto monetário do Infarto Agudo do Miocárdio nas Macrorregiões de Saúde do Espírito Santo

Epidemiological Profile and Monetary Impact of Acute Myocardial Infarction in the Health Macro-regions of Espírito Santo

Lucca Tamara Alves Carretta

Acadêmico de Medicina
Escola Superior de Ciências da Santa Casa de Misericórdia de Vitória (EMESCAM)

Raiza Brito Cipriano

Acadêmica de Medicina
Escola Superior de Ciências da Santa Casa de Misericórdia de Vitória (EMESCAM)

Pedro Rodrigues Teixeira

Acadêmico de Medicina
Escola Superior de Ciências da Santa Casa de Misericórdia de Vitória (EMESCAM)

Yasmin Ramos Marianelli

Acadêmica de Medicina
Escola Superior de Ciências da Santa Casa de Misericórdia de Vitória (EMESCAM)

Matheus Souza Colares

Acadêmico de Medicina
Escola Superior de Ciências da Santa Casa de Misericórdia de Vitória (EMESCAM)

Vitor Marques De Martim

Acadêmico de Medicina
Escola Superior de Ciências da Santa Casa de Misericórdia de Vitória (EMESCAM)

Ludmila Vittoraci Bernardi

Acadêmico de Medicina
Escola Superior de Ciências da Santa Casa de Misericórdia de Vitória (EMESCAM)

Carolina Mesquita Devens

Acadêmica de Medicina
Escola Superior de Ciências da Santa Casa de Misericórdia de Vitória (EMESCAM)

Carlos Arthur Gomes Oliveira

Acadêmico de Medicina
Faculdade de Medicina de Campos (FMC)

Ana Carolina Tamara Alves Viana

Acadêmica de Medicina
Universidad Central del Paraguay (UCP)

Amanda Corrêa Rocha Bortoli

Acadêmica de Medicina
Universidad Central del Paraguay (UCP)

Ronei Victor Soares Ferreira

Acadêmico de Medicina
Universidad Central del Paraguay (UCP)

Caio Duarte Neto

Docente de Medicina
Escola Superior de Ciências da Santa Casa de Misericórdia de Vitória (EMESCAM)

Simone Karla Apolonio Duarte

Docente de Medicina
Escola Superior de Ciências da Santa Casa de Misericórdia de Vitória (EMESCAM)

INTRODUÇÃO:

Doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) são definidas como aquelas que não possuem um processo infeccioso, assim, não são transmissíveis, porém, sua sintomatologia causa impacto na vida do paciente (MALTA, 2017), doenças cardiovasculares (DCV) é um exemplo. As doenças cardiovasculares (DCV) representam uma carga significativa na morbimortalidade global, contribuindo com 31% do total de óbitos. De acordo com dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), quase 8 milhões de pessoas morrem anualmente devido à DCV. Dessa amostra, o Infarto Agudo do Miocárdio (IAM), destaca-se e representa 31% das mortes em todo o mundo (CAVALHEIRO et al., 2020). O estilo de vida, juntamente com o alto consumo de carboidratos e gorduras, hipertensão arterial, obesidade e doenças vasculares periféricas são fatores predisponentes do IAM. A fisiopatologia do IAM tem como causa geral a obstrução total, ou gradativa, das artérias coronárias - dessa forma, as células musculares cardíacas (cardiomiócitos) recebem um aporte de oxigênio e nutrientes reduzidos e sofrem necrose (SASSO et al., 2024).

O diagnóstico clínico de IAM leva em consideração os sintomas mais comuns, que são dispneia, fraqueza, palpitação, fadiga, dor que inicia na mandíbula, segue ao umbigo, tórax, pescoço e estômago. Após a avaliação inicial, deve-se realizar um eletrocardiograma (ECG) para estratificação de risco e definição de gravidade, enquanto o laboratorial é por meio de quantificação de células lesionadas (CAVALCANTE, et al, 2020). O cuidado de um paciente de IAM é baseado em um rápido diagnóstico, desobstrução arterial efetiva (SILVA, 2020). O IAM é mais prevalente em países desenvolvidos, com aproximadamente 660 mil casos anuais nos Estados Unidos, incluindo 305 mil recorrentes (JAMESON et al., 2020). Nos países em desenvolvimento, a incidência de doenças cardiovasculares tem aumentado devido ao aumento da expectativa de vida e dietas inadequadas (NASCIMENTO et al., 2018). De acordo com Sistema de Informações Hospitalares do Sistema Único de Saúde (SIH/SUS) no ano de 2021, registrou-se um total de 914.666 internações em decorrência de IAM, apresentando um custo de aproximadamente R\$ 167.576.265,00 para o setor público nacional (OLIVEIRA et al., 2024) Após a estratificação de risco, o tratamento inicial para pacientes com sintomatologia sugestiva de IAM deve contemplar a oferta de oxigênio complementar (quando o paciente apresentar hipóxia com SaO₂ <90% ou sinais clínicos de desconforto respiratório), terapia anti-iscêmica com Nitratos (nitroglicerina, mononitrato ou dinitrato de isossorbida) e betabloqueadores (metoprolol ou atenolol) e terapia antitrombótica inicial com antiplaquetários orais (AAS e clopidogrel) que podem estar associados com antagonistas dos receptores glicoproteicos IIb/IIIa (abciximab) e anticoagulante (enoxaparina ou fondaparinux) (NICOLAU, et al., 2021).

A coleta e análise de dados regionais ajudam a identificar fatores de risco locais, além de permitir identificar áreas com maior prevalência do IAM e populações mais vulneráveis. E assim utilizar abordagens personalizadas e reestruturar políticas públicas para reduzir significativamente a morbidade e mortalidade associadas ao IAM, reduzindo assim o número de internações e o gasto público com essa patologia (Nascimento et al., 2023).

Dessa forma, o objetivo do presente estudo é caracterizar o perfil epidemiológico e analisar o impacto monetário do Infarto Agudo do Miocárdio (IAM) nas macrorregiões de saúde do Estado do Espírito Santo/BR.

MÉTODO:

1. TIPO DE ESTUDO:

Estudo epidemiológico, observacional, do tipo ecológico, com abordagem de uma população acometida por Infarto Agudo do Miocárdio, nas Macrorregiões de Saúde do estado do Espírito Santo: Central Norte, Metropolitana e Sul, conforme delimitado pela Figura 1.

Figura 1 - Delimitação do território das 3 macrorregiões de saúde (central norte, metropolitana e sul, respectivamente) do estado do Espírito Santo. Fonte: COSEMSES (2024).

2 – LOCAL DO ESTUDO

Estudo realizado a partir de informações do Ministério da Saúde, do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS).

3. AMOSTRA:

Amostra foi obtida a partir da função Informações Epidemiológicas e Morbidade, subgrupo Morbidade Hospitalar do SUS (SIH/SUS), Geral, por local de residência - a partir de 2008. A abrangência geográfica selecionada foi a opção Espírito Santo. A amostra foi composta por todos os pacientes diagnosticados com o código da Décima Revisão da Classificação Internacional de Doenças e Causas de Mortalidade (CID-10) para Infarto Agudo do Miocárdio (IAM), (CID-10: I-21) e internados por esta condição, no período delimitado pelo estudo, de janeiro de 2019 a dezembro de 2023, e que foram contabilizados no formulário eletrônico do DATASUS.

4 – COLETA E ARMAZENAMENTO DE DADOS

A coleta de dados foi realizada no laboratório de informática da EMESCAM, no mês de junho de 2024. Foram coletadas as seguintes variáveis: internações hospitalares conforme as Macrorregiões de Saúde do Espírito Santo, estratificadas por ano do atendimento, sexo, faixa etária 1 e cor/raça; taxa de mortalidade conforme as Macrorregiões de Saúde do Espírito Santo, estratificada por ano, sexo, faixa etária 1 e cor/raça; valor total, valor médio AIH, valor dos serviços hospitalares, valor dos serviços profissionais, média de permanência, dias permanência e óbitos, conforme as Macrorregiões de Saúde do Espírito Santo. Neste estudo, as faixas etárias foram categorizadas em três subgrupos: muito jovens (1a 19 anos), jovens (20 a 59 anos) e idosos (acima de 60 anos), para melhor análise dos dados.

Os dados coletados do SIH/SUS foram transportados e armazenados em planilha do programa Microsoft Office Excel, sendo tabulados em colunas, que representam as Macrorregiões de Saúde do Espírito Santo, e em linhas, que representam as variáveis a serem estudadas.

5 – ANÁLISE ESTATÍSTICA

As variáveis, todas do tipo categóricas, foram tabuladas, analisadas por estatística descritiva do tipo frequência absoluta (n) e relativa (%), e apresentadas como tabelas, ou, gráficos do tipo setor, coluna ou barra.

6 – ASPECTOS ÉTICOS

A aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa foi dispensada devido à fonte de dados utilizada neste estudo, a qual emprega exclusivamente dados secundários de domínio público sem identificação nominal. No entanto, ressalta-se que, para condução desta pesquisa, os princípios éticos presentes na Resolução do Conselho Nacional de Saúde (CNS), número 466, de dezembro de 2012, foram analisados e considerados nesta etapa do trabalho.

RESULTADOS:

Entre 2019 e 2023, ocorreram 16.756 internações por Infarto Agudo do Miocárdio (IAM) no Espírito Santo, distribuídas entre as macrorregiões de saúde Sul, Metropolitana e Central Norte. A Tabela 1 mostra a distribuição das internações por ano e por macrorregião de saúde. Observa-se que a macrorregião Metropolitana teve o maior número de internações, totalizando 10.260 casos no período, enquanto a macrorregião Sul apresentou 2.733 internações e a Central Norte 3.763 internações.

Macrorregião de Saúde	2019	2020	2021	2022	2023	Total
Sul	517	432	612	694	478	2733
Metropolitana	1961	1985	2189	2208	1917	10260
Central Norte	627	682	859	819	776	3763
Total	3105	3099	3660	3721	3171	16756

Tabela 1 - Internações decorrentes de IAM por Macrorregião de Saúde e Ano de Atendimento.

Internações por Infarto Agudo do Miocárdio nas Macrorregiões do Espírito Santo

As taxas de mortalidade por IAM variaram ao longo dos anos e entre as macrorregiões, conforme mostrado na Tabela 2. No período de estudo, a taxa média de mortalidade foi de 6,3%. A macrorregião Metropolitana apresentou a menor taxa de mortalidade média (5,6%), enquanto a macrorregião Central Norte teve a maior taxa média (7,7%). A macrorregião Sul teve uma taxa média de 7,5%.

Macrorregião de Saúde	2019	2020	2021	2022	2023	Total
Sul	7,0%	9,0%	8,8%	6,2%	6,1%	7,5%
Metropolitana	5,1%	6,5%	5,4%	5,3%	5,1%	5,6%
Central Norte	5,7%	8,7%	8,9%	6,6%	8,3%	7,7%
Total	5,6%	7,3%	6,8%	5,7%	6,0%	6,3%

Tabela 2 - Taxas de Mortalidade por IAM por Macrorregião de Saúde e Ano de Atendimento.

Taxa de Mortalidade por Infarto Agudo do Miocárdio nas Macrorregiões do Espírito Santo

O perfil epidemiológico dos pacientes internados por IAM foi analisado em termos de sexo, faixa etária e cor/raça, conforme detalhado na Tabela 3. A maioria dos pacientes eram do sexo masculino (65%) e predominantemente da faixa etária entre 60 e 69 anos (33%). A distribuição por cor/raça mostrou que a maioria dos pacientes se identificavam como pardos (67%).

		Sul		Metropolitana		Central Norte		Total	
		n	%	n	%	n	%	n	%
Sexo	Masculino	1863	68%	6583	64%	2406	64%	10852	65%
	Feminino	870	32%	3677	36%	1357	36%	5904	35%
Faixa Etária	Menor de 1 ano	1	0%	2	0%	1	0%	4	0%
	1 a 4 anos	0	0%	1	0%	0	0%	1	0%
	15 a 19 anos	3	0%	3	0%	4	0%	10	0%
	20 a 29 anos	14	1%	52	1%	14	0%	80	0%
	30 a 39 anos	63	2%	255	2%	84	2%	402	2%
	40 a 49 anos	252	9%	986	10%	310	8%	1548	9%
	50 a 59 anos	556	20%	2377	23%	844	22%	3777	23%
	60 a 69 anos	880	32%	3568	35%	1130	30%	5578	33%
70 a 79 anos	671	25%	2119	21%	893	24%	3683	22%	
80 anos e mais	293	11%	897	9%	483	13%	1673	10%	
Cor/ Raça	Branca	821	30%	1458	14%	559	15%	2838	17%
	Preta	96	4%	262	3%	99	3%	457	3%
	Parda	1235	45%	7268	71%	2732	73%	11235	67%
	Amarela	27	1%	33	0%	3	0%	63	0%
	Indígena	0	0%	0	0%	1	0%	1	0%
Sem informação		554	20%	1239	12%	369	10%	2162	13%
Total		2733	100%	10260	100%	3763	100%	16756	100%

Tabela 3 - Perfil Epidemiológico das Internações por IAM nas macrorregiões do Espírito Santo, entre os anos de 2019 e 2023. Fonte: Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS)

A Tabela 4 apresenta a distribuição da taxa de mortalidade por IAM de acordo com sexo, faixa etária e cor/raça. Observa-se que a taxa de mortalidade foi maior entre as mulheres (7,3%) em comparação com os homens (5,8%). Em termos de faixa etária, a mortalidade foi mais elevada entre os pacientes com 80 anos ou mais (16,6%). Entre as diferentes categorias de cor/raça, a taxa de mortalidade foi mais alta entre os pacientes brancos (7,7%).

		Sul	Metropolitana	Central Norte	Total
		%	%	%	%
Sexo	Masculino	6,6	5,3	6,9	5,8
	Feminino	9,5	6,1	9,1	7,3
Faixa Etária	Menor de 1 ano	0,0	0,0	100,0	25,0
	1 a 4 anos	0,0	0,0	0,0	0,0
	15 a 19 anos	0,0	0,0	0,0	0,0
	20 a 29 anos	7,1	3,9	7,1	5,0
	30 a 39 anos	3,2	2,8	2,4	2,7
	40 a 49 anos	3,6	2,1	6,5	3,2
	50 a 59 anos	3,2	2,7	3,3	2,9
	60 a 69 anos	4,8	5,0	6,4	5,3
Cor/Raça	70 a 79 anos	11,0	7,6	9,1	8,6
	80 anos e mais	20,5	15,1	17,2	16,6
	Branca	10,0	6,7	6,8	7,7
	Preta	11,5	4,6	6,1	6,4
	Parda	5,8	5,3	7,5	5,9
	Amarela	3,7	6,1	0,0	4,8
	Indígena	0,0	0,0	0,0	0,0
Sem informação	7,4	5,7	10,3	6,9	
Total		7,5	5,6	7,7	6,3

Tabela 4 - Distribuição da Taxa de Mortalidade por IAM nas macrorregiões do Espírito Santo, entre os anos de 2019 e 2023.

Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS)

Os custos das internações por IAM variaram significativamente entre as macrorregiões, conforme apresentado na Tabela 5. O custo total das internações foi de R\$ 84.367.145,06, com a macrorregião Metropolitana representando 69% desse valor (R\$ 58.147.172,87). O custo médio por Autorização de Internação Hospitalar (AIH) foi mais elevado na macrorregião Metropolitana (R\$ 5.667,37) em comparação com as macrorregiões Sul (R\$ 3.464,77) e Central Norte (R\$ 4.451,43).

		Sul		Metropolitana		Central Norte		Total	
		n	%	n	%	n	%	n	%
Valor	Total	R\$ 9.489.223,45	11%	R\$ 58.147.172,87	69%	R\$ 16.750.748,74	20%	R\$ 84.367.145,06	100%
	Médio AIH	R\$ 3.464,77	-	R\$ 5.667,37	-	R\$ 4.451,43	-	R\$ 5.035,04	-
	Serv. Hospitalares	R\$ 7.526.059,62	11%	R\$ 46.667.217,92	69%	R\$ 13.540.569,23	20%	R\$ 67.733.846,77	100%
	Serv. Profissionais	R\$ 1.963.163,83	12%	R\$ 11.479.954,95	69%	R\$ 3.210.179,51	19%	R\$ 16.653.298,29	100%
Dias de permanência	Total	16457	20%	50182	60%	17157	20%	83796	100%
	Média	6,0	-	4,9	-	4,6	-	5,0	-

Tabela 5 - Custos das Internações por IAM nas macrorregiões do Espírito Santo, entre os anos de 2019 e 2023.

Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS)

Além disso, a média de dias de permanência variou entre as macrorregiões, sendo a mais longa na macrorregião Sul (6,0 dias), seguida pela Metropolitana (4,9 dias) e Central Norte (4,6 dias), resultando em uma média geral de 5,0 dias de permanência por internação.

DISCUSSÃO

O presente estudo evidencia uma maior ocorrência das internações na macrorregião Metropolitana, seguida pela Central Norte e, em último lugar, pela Sul. Esse fato pode ser explicado pela distribuição demográfica no estado, onde a região Metropolitana concentra uma população maior e mais densa de acordo com o Censo 2022 do IBGE, resultando em uma demanda mais elevada por serviços de saúde. Além disso, a infraestrutura hospitalar mais desenvolvida e acessível na região Metropolitana facilita a admissão de pacientes. Em contraste, a menor densidade populacional e a infraestrutura menos desenvolvida na região Sul contribuem para a menor incidência de internações observadas (OBSERVATÓRIO DE POLÍTICA E GESTÃO HOSPITALAR, 2023)

Quanto às taxas de mortalidade, observou-se variação ao longo dos anos analisados, com a macrorregião Central Norte destacando-se por apresentar as maiores taxas em determinados períodos. Por outro lado, a região Metropolitana, apesar de registrar o maior número de hospitalizações, apresentou a menor taxa de mortalidade. Esse cenário reflete a disparidade no atendimento emergencial e na infraestrutura hospitalar, contribuindo para a mortalidade elevada em regiões mais afastadas dos centros urbanos.

Observou-se que as taxas de mortalidade por IAM no estado ao longo dos anos revelam variações significativas entre as diferentes macrorregiões de saúde, com a pandemia de 2020 possivelmente contribuindo para a subnotificação dos casos (KAROLINE *et al.* 2024). A macrorregião Sul mostrou redução na taxa de mortalidade de 9,0% em 2020 para 6,2% em 2022, declínio que pode ser atribuído a melhorias nos indicadores hospitalares no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) da região. Em contraste, a Metropolitana teve taxas estáveis (5,1% de 2019 a 2023), sugerindo uma consistência na qualidade do atendimento emergencial e na infraestrutura hospitalar, enquanto a Central Norte oscilou de 5,7% em 2019 para 8,3% em 2023, refletindo desafios no acesso ao tratamento. Essas flutuações destacam a necessidade de monitoramento contínuo e a implementação de estratégias direcionadas para enfrentar os desafios específicos de cada região.

O gênero feminino foi predominante em relação ao gênero masculino em termos de taxa de mortalidade por IAM em todas as macrorregiões do Espírito Santo. Esse resultado pode ser explicado pelo fato de que mulheres com IAM são mais idosas e, em sua grande maioria, possuem uma redução de estrogênio após a menopausa. As mulheres, ao infartar, é mais comum sofrerem de sintomas atípicos, como dor nas costas, náuseas, falta de ar e fraqueza, além de apresentarem mais frequentemente IC e choque cardiogênico associados ao infarto. Por mostrarem sintomas menos clássicos, pessoas do gênero feminino frequentemente procuram atendimento médico mais tarde, levando, portanto, a tempos isquêmicos mais longos e, consequentemente, à morte. Historicamente, a doença cardíaca era considerada uma doença "masculina", levando a uma subestimação do risco em mulheres, por isso essas possuem menos probabilidade de receber terapias farmacológicas baseadas em diretrizes e revascularização do que os homens com IAM. Ademais, o sexo feminino sofre de riscos significativamente maiores de sangramento, complicações vasculares e mortalidade em curto prazo, o que pode levar a uma morte mais precoce (LIAKOS *et al*, 2018).

Por outro lado, a quantidade de internações por infarto agudo do miocárdio foi mais prevalente no sexo masculino do que no sexo feminino em todas as macrorregiões do Espírito Santo. Esses dados apurados condiz com o que descreve a Sociedade de Cardiologia Brasileira (SBC) e com o American Heart Association (AHA), uma vez que o sexo masculino tendem a possuir mais fatores de riscos para IAM, como tabagismo, LDL elevado, hipertensão arterial, diabetes e sedentarismo. Além disso, estrogênio, hormônio predominante nas mulheres, tem efeitos protetores contra doenças cardíacas, já a testosterona, hormônio predominante nos homens, pode estar associada a um aumento do risco de IAM, principalmente em níveis altos. Ademais, como mencionado anteriormente, as mulheres frequentemente apresentam sintomas atípicos de IAM, o que pode levar a um diagnóstico tardio o que pode resultar em uma menor prevalência de internações, mas não significa que a doença seja menos comum.

Em relação à raça, os pardos foram aqueles que apresentaram as maiores taxas de internações nas localidades estudadas, compondo 67% do total. Sem dúvidas, essa considerável diferença quanto à cor, pode ser explicada pela distribuição da população no estado, já que, de acordo com censo do Instituto Brasileiro de Geografia Estatística (IBGE), quase metade dos indivíduos se declararam como pardos. No entanto, quando se verifica a mortalidade, os dados apresentam uma discreta maioria na população branca. As hospitalizações por IAM continuam sendo uma das principais causas de internação. Entre as Regiões de Saúde do Estado, o tempo de internação por IAM é mais longo na Região Metropolitana, totalizando 50.182 dias no período analisado. A Região Central Norte está em segundo lugar com 17.157 dias, seguida pela Região Sul com 16.457 dias. A Região Metropolitana também lidera em número de internações, com um total de 10.260 entre 2019 e 2023, seguida pelas Regiões Central Norte e Sul, que tiveram 3.763 e 2.733 internações, respectivamente, no mesmo período.

O maior número de internações na Região Metropolitana pode ser explicado pela concentração populacional do Espírito Santo nessa área. De acordo com o Censo 2022 do IBGE, a Região Metropolitana da Grande Vitória tinha 1.880.828 habitantes, representando cerca de 49% da população do estado.

Consequentemente, os hospitais desta região enfrentam uma demanda maior de pacientes em comparação com outras áreas. Além disso, a Região Metropolitana abriga o maior número de hospitais especializados no estado, atraindo mais pacientes com queixas de infarto devido à disponibilidade de serviços de referência. Isso também contribuiu para a maior taxa de internação na região.

Os dados estatísticos revelam que os idosos com mais de 80 anos nas regiões sul metropolitana e central norte apresentam as taxas mais elevadas de mortalidade por infarto. Esses grupos etários e geográficos são especialmente vulneráveis aos impactos cardiovasculares, destacando a importância de medidas preventivas e de cuidados médicos específicos para essa faixa etária. A análise desses números explicita a necessidade urgente de políticas de saúde direcionadas e de intervenções que visem reduzir os índices de mortalidade por doenças cardíacas nesses segmentos da população. Observamos que das mortes totais por IAM, 16,6% ocorreram na população com idade igual ou superior à 80 anos, e isso vai de encontro à outros estudos, nos quais a população entre 70-79 anos apresentam maiores índices de mortalidade, sendo de 10,82%, já o grupo das pessoas de 80+ apresentam uma incidência de 8,64% (Santana dos Santos *et al.*, 2019).

As hospitalizações no estado do Espírito Santo detiveram um custo total de R\$ 84.367.145,06, dos quais 69% foram representados pela Macrorregião Metropolitana - a mais populosa e com maior facilidade no acesso a centros de referência e a atendimentos especializados, o que se traduz em maior custo médio por AIH e resultou em menores taxas de mortalidade. Além disso, é importante ressaltar que o custo de cada macrorregião é uma resposta à demanda, vide a distribuição populacional heterogênea e a intensidade de investimentos, com a Metropolitana possui três centros de referência para atendimento de urgência de IAM em adultos, enquanto a Central Norte e a Sul possuem dois e um, respectivamente (Secretaria de Saúde, 2022).

CONCLUSÃO

Desse modo, identifica-se o perfil das vítimas internadas por IAM, sendo homens pardos com 60 a 69 anos de idade, na macrorregião Metropolitana. O custo total das ocorrências no estado foi de R\$ 84.367.145,06 reais e com cada internação durando em média dias, com um custo médio de R\$ 5.035,04. O custo total na macrorregião Metropolitana foi de R\$ 58.147.172,87, sendo o custo médio por internação 5.667,37 reais.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AKBAR, H, et al. Acute ST-Elevation Myocardial Infarction. Treasure Island: StatPearls, 2022. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK532281/>. Acesso em: 01 jul. 2024.

BRASIL. Ministério da Saúde. DATASUS. Tabnet. 2024. Disponível em: <<http://www2.datasus.gov.br/DATASUS/index.php>>. Acesso em: 28 jun. 2024.

Colegiado de Secretarias Municipais de Saúde do Espírito Santo. [Site Institucional]. Vitória, 2024. Disponível em: <https://www.cosemses.org.br/regioes-de-saude/>. Acesso em: 22 jun. 2024.

CAVALCANTE, DTL; FERNANDES, LT; AMARANTES, WA. Infarto agudo no miocárdio e suas características fisiopatológicas. Revista Renovare de Saúde e Meio Ambiente, v. 1, p. 203 - 2015, 2020. Disponível em: <https://book.ugv.edu.br/index.php/renovare/article/view/197>. Acesso em: 01 jul 2024.

CAVALHEIRO, C. M. N. *et al.* Prevalência de óbito em via pública por infarto agudo do miocárdio no Brasil em 10 anos. Importância do conhecimento sobre suporte básico de vida. **Revista de Saúde**, v. 11, n. 1, p. 55–63, 2020. Disponível em: <https://editora.univassouras.edu.br/index.php/RS/article/view/2221>. Acesso em: 01 jul 2024.

JAMESON, J. L. et al. Medicina Interna de Harrison. Artmed - McGraw Hill, 2020. 13348 p.

MALTA, DC; SILVA, MMA da; MOURA, L de, *et al.* A implantação do sistema de vigilância de doenças crônicas não transmissíveis no Brasil, 2003 a 2015: alcances e desafios. Revista Brasileira de Epidemiologia, v 20, n 4, 2017. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1980-5497201700040009>. Acesso em: 01 jul. 2024

NASCIMENTO M. M. X. do, Brito M. L. P., Sá E. M. O. de, Matias M. C. S., Pinheiro W. R. Epidemiologia das internações por infarto agudo do miocárdio nos setores de emergência do Ceará. **Revista Eletrônica Acervo Saúde**, 23(6), e12920, 2023. <https://doi.org/10.25248/reas.e12920.2023>. Acesso em: 30 jun. 2024.

NASCIMENTO, Bruno R *et al.* (2018) Implementing myocardial infarction systems of care in low/middle - income countries. **Heart**, 1-7. <https://heart.bmj.com/content/105/1/20.long>

SASSO, MT das N, et al. Infarto Agudo do Miocárdio e seus manejos na emergência cardiológica - revisão sistemática. *Brazilian Journal of Implantology and Health Sciences*, v 6, issue 4, p 4634-1652, 2024.

SILVA, RA da. Cuidados de enfermagem ao paciente acometido por infarto agudo do miocárdio: uma revisão integrativa. *Brazilian Journal of Health Review*, v 3, n 3, p. 7147-7155, 2020. DOI:10.34119/bjhrv3n3-245

OLIVEIRA, G. M. M. de et al. Estatística cardiovascular – Brasil 2023. *Arquivos Brasileiros de Cardiologia*, v. 121, n. 2, 2024.

NICOLAU, J. C. et al. Diretrizes da Sociedade Brasileira de Cardiologia sobre Angina Instável e Infarto Agudo do Miocárdio sem Supradesnível do Segmento ST – 2021. *Arquivos brasileiros de cardiologia*, v. 117, n. 1, p. 181–264, 2021.

v. 21, n.1, p. 16–27. Disponível em: <https://doi.org/10.21722/rbps.v21i1.26464>. Acesso em: 01 jul. 2024.

LIAKOS, Matthew; PARIKH, Puja B. Gender disparities in presentation, management, and outcomes of acute myocardial infarction. **Current cardiology reports**, v. 20, p. 1-9, 2018. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29909444/>. Acesso em: 01 jul 2024.

Secretaria de Saúde. Perfil de Referência Hospitalar da Região Central / Norte de Saúde do Estado do Espírito Santo, 2022. Disponível em: https://saude.es.gov.br/Media/sesa/perfilizacaohospitalar/regional/PERFILIZA%C3%87%C3%83O%20HOSPITALAR_REGI%C3%83O%20CENTRAL%20NORTE_agosto_22.docx.pdf. Acesso em: 01 jul. 2024.

Secretaria de Saúde. Perfil de Referência Hospitalar da Região Metropolitana de Saúde do Estado do Espírito Santo, 2022. Disponível em: https://saude.es.gov.br/Media/sesa/perfilizacaohospitalar/regional/PERFILIZA%C3%87%C3%83O_HOSPITALAR_REGI%C3%83O_METROPOLITANA_junho_22_docx.pdf. Acesso em: 01 jul. 2024.

Secretaria de Saúde. Perfil de Referência Hospitalar da Região Metropolitana de Saúde do Estado do Espírito Santo, 2022. Disponível em:

https://saude.es.gov.br/Media/sesa/perfilizacaohospitalar/regional/PERFILIZACAO%20HOSPITALAR_REGIÃO%20SUL_junho_22.docx.pdf. Acesso em: 01 jul. 2024.

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO ESPÍRITO SANTO. Protocolo Clínico de Síndrome Coronariana Aguda. Vitória: SESA, 2023. Disponível em:

<https://saude.es.gov.br/Media/sesa/Consulta%20Pública/Infarto%20Agudo%20do%20Miocárdio/Protocolo%20Clínico%20de%20Síndrome%20Coronariana%20Aguda%2014%2008%20COM%20ANEXO%20MEDICAÇÃO%20ALTO%20CUSTO.pdf>. Acesso em: 1 jul. 2024.

INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES. Resenha Estrutural: Análise das Regiões Metropolitanas. Vitória: IJSN, 2023. Disponível em:

https://ijsn.es.gov.br/Media/IJSN/PublicacoesAnexos/resenhas_pdf/IJSN_2023-Resenha_Estrutural_Analise-das-Regiões-Metropolitanas.pdf. Acesso em: 1 jul. 2024.

OBSERVATÓRIO DE POLÍTICA E GESTÃO HOSPITALAR. Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde - CNES, 2023. Disponível em:

https://tabnet.fiocruz.br/dash/dash_es01.html#:~:text=Espírito%20Santo%2D%20139%20hospitais. Acesso em: 1 jul. 2024.

SANTOS, Karoline Mieczkowski Dos *et al.* O IMPACTO DA PANDEMIA DO COVID-19 NA MORTALIDADE POR INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO NO BRASIL. In: . Disponível em: <https://www.even3.com.br/anais/traumaemergencia/791013-O-IMPACTO-DA-PANDEMIA-DO-COVID-19-NA-MORTALIDADE-POR-INFARTO-AGUDO-DO-MIOCARDIO-NO-BRASIL>. Acesso em: 1 jul. 2024.